

Дата публикации: 7 декабря 2022

DOI: [10.52270/27132447_2022_12_47](https://doi.org/10.52270/27132447_2022_12_47)

МАТЕРИАЛЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: ГОРОД ВОРОНЕЖ, ПРОСПЕКТ РЕВОЛЮЦИИ, 24

Маслихова Лариса Ивановна¹, Хахулина Надежда Борисовна²

¹Кандидат исторических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: lim29-78@mail.ru

²Кандидат технических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: hahulina@mail.ru

Аннотация

В статье обобщены результаты археологических работ на земельном участке по адресу: город Воронеж, проспект Революции, 24. Раскрыто описание использованной в исследовании методики, а также результаты изучения памятника и интерпретация полученных данных, которые основаны на процессе археологических раскопок на территории выявленного объекта культуры (археологического) памятника, где были проведены следующие работы: визуальное обследование территории в границах объекта археологического наследия, определение его современного состояния, разметка и закладка раскопа на территории памятника, попадающей в зону строительных работ, археологические раскопки памятника, камеральная обработка материалов.

Ключевые слова: исследование безопасности, объект культурного наследия, Воронеж, городище, эпоха бронзы, монеты, керамика.

I. ВВЕДЕНИЕ

В 2015 года археологом Ворониным Г.В. на основе имеющихся исторических данных и археологических исследований был выявлен объект археологии "Культурный слой города Воронежа" [Воронин Г.В. Отчет о проведенных археологических исследованиях в Бобровском районе Воронежской области и на территории городского округа г. Воронеж в 2015 г. Архив ИА РАН.]

Границы выявленного объекта археологического наследия "Культурный слой города Воронежа" утверждены приказом управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 18.08.2016 г. № 71-01-07/162 [Приказ УООКН ВО. Воронеж. 2016]. Указанный памятник ограничен береговой линией Воронежского водохранилища (набережная Массалитинова, Софьи Перовской, Петровская набережная, ул. 20-летия Октября, ул. Кольцовской, ул. Фридриха Энгельса, ул. Ленина, Северным мостом) (Рис. 1).

Рис. 1. План границ территории выявленного объекта археологического наследия "Культурный слой города Воронежа" с нанесением участка проведения археологических работ.

После постановки на государственный учёт историческую часть города или ОАН "Культурный слой г. Воронежа", достаточно интенсивно стали исследовать с помощью археологических раскопок и разведок (работы И.В. Федюнина в 2016-2020 гг., М.А. Крючкова в 2018-2020 гг., Л.И. Маслиховой в 2016 г., 2019г., Д.В. Акимова в 2017 г., Р.С. Берестнева в 2019-2020 гг., А.Г. Яблокова в 2015-2020 гг., В.Н. Ковалевского в 2019 г., В.Д. Березуцкого в 2019 г. и др.). Результаты исследований нашли свое отражение в публикациях [Маслихова Л.И., Акимова С.В., Хахулина Н.Б. Результаты археологических исследований на участке строительства хирургического корпуса для БУЗ ВО "ВОКОД" в г. Воронеж. Культурный слой. Материалы международной научно-практической конференции "II Зверевские чтения – культурный слой города: исторический, археологический, этнографический аспекты". Воронеж. 2021. С. 204-214, Хахулина Н.Б., Маслихова Л.И., Баринов В.Н. Современные технологии для сохранения объектов культурного наследия. Культурный слой. Материалы международной научно-практической конференции "II Зверевские чтения – культурный слой города: исторический, археологический, этнографический аспекты". Воронеж. 2021. С. 318-324, Маслихова Л.И., Припадчев А.А. Результаты исследования объекта "Культурный слой города Воронежа" (проспект Революции, 24). Гуманитарные науки на службе развития сельского хозяйства и АПК. Материалы национальной научно-практической конференции научно-педагогических работников и аспирантов, приуроченной к 20-летию гуманитарно-правового факультета. Воронеж, 2021. С. 92-97].

Одним из примеров такого археологического исследования стали археологические раскопки на территории земельного участка по адресу: Воронежская область, город Воронеж, проспект Революции, 24. По данному адресу расположено здание бывшего духовного училища (сегодня – учебный корпус ВГУ). Указанное здание построено с отступом от линии застройки и от соседних зданий в 1879–1882 гг. по проекту архитектора земской управы В.Е. Переверзева. В XVIII веке на этом месте располагалась усадьба, принадлежавшая штаб-лекару фон Мейнике. Он жил в одноэтажном, с мезонином доме, стоявшем по красной линии Большой Дворянской улицы (не сохранился).

В 1780-е гг. за домом был разбит "аптекарский огород" — плантация по выращиванию лекарственных растений. В начале XIX века особняк принадлежал провизору Киндебаху, затем аптекарю К. Вернеру.

В середине XIX века здесь снимала помещение губернская строительная и дорожная комиссия, во главе которой стоял инженер-полковник А.И. Нордштейн. В конце 1870-х годов дом с мезонином принадлежал Баварскому. "Аптекарского огорода" уже не существовало, его место городская дума решила использовать для строительства духовного училища.

Училище было открыто 24 октября 1882 г. Оно давало первоначальное духовное образование перед поступлением в духовную семинарию, по окончании которой воспитанники получали священнический сан. По светской программе обучения училище соответствовало трем младшим классам классической гимназии.

Строительство здания финансировало духовенство местного училищного округа. В северной части трехэтажного здания находилась домовая церковь во имя трех Святителей, освященная в 1883 году.

В 1918 году духовное училище было закрыто, здание передали педагогическому техникуму. С 1931 года по 1945 год здесь размещался педагогический институт, образованный в сентябре 1931 года на базе педагогического факультета Воронежского университета. В 1930-е гг. в институте работали ученые - историк, академик АН Латвийской ССР, член-корреспондент АН СССР, исследователь истории Латвии Ян Яковлевич Зутис (1893–1962); историк-славяновед, академик Владимир Иванович Пичета (1878–1947), заведующий кафедрой истории СССР (1933–1935); литературовед, один из основоположников литературного краеведения в Воронежском крае, профессор Вячеслав Алексеевич Тонков (1903–1974). В.А. Тонков – автор монографий и статей о творчестве поэтов А.В. Кольцова, И.С. Никитина, в том числе книг "А.В. Кольцов. Жизнь и творчество (2-е изд., 1958), "И.С. Никитин. Очерки жизни и творчества" (1968).

Перед Великой Отечественной войной был надстроен четвертый этаж здания и сделана пристройка для библиотеки. С 1945 года здесь разместился Воронежский государственный университет. В 1952–1959 гг. на историко-филологическом факультете преподавали этнограф, фольклорист, театровед Петр Григорьевич Богатырев (1893–1971), в 1935–1963 гг. на физико-математическом факультете преподавала доктор физико-математических наук, профессор Мария Афанасьевна Левитская (1888–1963) [Акиншин А.Н. Воронежские губернаторы и вице-губернаторы. 1710 – 1917. Историко-биографические очерки. Воронеж. 2000, Попов П.А. Воронеж. История города в названиях улиц. Воронеж: Издательство "Кварт", 2003. С. 23].

В настоящее время – это Г-образное, 4-этажное, краснокирпичное здание сложное в плане конфигурации. Протяженный главный фасад имеет три ризалита; боковые выдаются значительно сильнее центрального. Все ризалиты завершены прямыми аттиками. Верхний этаж отделен хорошо проработанным карнизом на консоляках.

Первый этаж обработан горизонтальным рустом. Все проемы прямоугольные, за исключением полуциркульных проемов во втором этаже ризалитов. Суховатый декор фасадов выполнен в духе эклектики. Главный вход в здание ориентирован на главный вход в здание почты (№ 25), расположен в северном ризалите и отмечен металлическим козырьком.

Основу сложной коридорной системы планировки дома составляют два параллельных коридора. Входы с лестниц на каждый этаж оформлены тремя полуциркульными арками (частично заложены). В вестибюле сохранились чугунные столбы, поддерживающие перекрытия 1 этажа.

В здании расположен учебный корпус ВГУ. Здание отнесено к объектам культурного наследия и включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (регистрационный номер – 361410133700005).

II. МЕТОДОЛОГИЯ

При проведении полевых работ использовались методические рекомендации, отраженные в "Положении о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации", утвержденной постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук № 32 от 20.06.2018 г. [Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации. Москва, 2018. 64 с.].

В процессе археологических раскопок на территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия "Культурный слой города Воронежа" по адресу: город Воронеж, проспект Революции 24, были проведены следующие работы: визуальное обследование территории в границах объекта археологического наследия, определение его современного состояния, разметка и закладка раскопа на территории памятника, попадающего в зону строительных работ, археологические раскопки памятника, камеральная обработка материалов. Площадь раскопа составила 646 кв. м.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

На площади раскопа выявлено 16 строительных объектов (Рис. 2), три из которых это советские погребы, расположенные в секторах 3, 4 и 6. Еще два погребя XIX - начала XX века были зафиксированы в секторах 7 и 8. Поскольку изначально не было понятно, что это за конструкции, им было дано условное название "сооружение". Кроме того, было зафиксировано восемь ям и остатки фундамента капитального строения (условное название "сооружение 3"). В качестве необычной находки можно выделить кирпичную кладку, обнаруженную в секторе 1 на уровне материка – линия из пяти рядов кирпичей, уложенных плотно друг с другом, нескрепленных раствором (кв.1, кв. 9, кв. 17) и уходящая под прямым углом в бровку в кв. 17. (Рис. 2). Размеры кладки – 5,5 x 2,8м, углублена в материк – 0,8м-0,85м. Размеры кирпичей кладки – 25,5x13,5x7,5 см. Часть кирпичей (14 шт.) имела клейма на одной из сторон, как правило, на "тычке" (рис. 12.3-6). Время изготовления кирпичей – XIX век. Предназначение кладки – не известно.

Рис. 2. План секторов 1-8 на уровне материка.

Рис. 3. План секторов 9-10 на уровне материка.

Еще одной интересной находкой стала труба древней деревянной канализации (Рис. 3). Траншея для этой канализации была зафиксирована в кв. 134 и 142. Она проходила через сектор по линии З–В. Ее ширина 0,5-0,6 м., глубина (-2,44 м.) от уловного нуля. Сама канализация была "сложена" из досок шириной 0,2 м, толщиной 0,02 м. Сохранность относительно хорошая.

Судя по стратиграфии и архивным данным, время бытования канализации конец XIX – первая четверть XX века.

Примечательно, что рядом с этой деревянной канализацией были обнаружены трубы современной канализации и современной теплотрассы (Рис. 3).

Также на территории раскопа фиксировались многочисленные остатки фундаментной кладки, как на известковом, так и на цементном растворе. Все эти фундаменты зачищались, некоторые из них в дальнейшем разбирались, часть фундаментов не разбирались по требованию Заказчика.

Исследование памятника выявило сравнительно большую насыщенность культурного слоя находками. При этом количественно преобладали вещи и их фрагменты, относящиеся к советской (1920-е – 1991 гг.) и современной эпохе и не представляющие исторической ценности. Они не фиксировались в описи массового материала и в плане раскопа, а их описание и обработка не входили в цели настоящего исследования.

Коллекция находок, возраст которых превосходит сто лет, включала как единичные (несерийные) предметы, так и массовый материал. Изделий из металла в этом списке относительно немного (Рис. 4.5, 5.3,4). Наиболее узнаваемыми среди них являются монеты. Самые ранние из них были обнаружены при расчистке сооружения 3 в секторе 7 (Рис. 2, 5.3-4). Это две медные монеты номиналом "5 копеек". Монеты сильно корродированы и были покрыты окисью меди. На аверсе в центре изображен двуглавый орел, со скипетром и державой, увенчанный императорской короной, ниже на ленте надпись "ПЯТЬ КОПЕЕК". Реверс – в центре вензель Елизаветы I, состоящий из букв "ЕП" (Елизавета Петровна), вверху императорская корона. По двум сторонам от вензеля находится год выпуска "1762".

Слева вдоль края монеты – лавровая ветвь, справа – дубовая, снизу перевязаны лентой, Екатеринбургский монетный двор.

Также при расчистке фундаментов в секторе 8 была обнаружена серебряная монета номиналом 20 копеек 1909 года выпуска. На аверсе в середине изображен Малый Государственный Герб Российской империи, внизу вдоль края монеты слева и справа от хвоста орла инициалы минцмейстера "ЭБ" (Эликум Бабаянц) (Рис. 4.5).

Реверс – слева вдоль края монеты лавровая ветвь, справа дубовая, внизу ветви соединяются и перевязаны лентой, в середине вверху Корона Российской империи, под ней обрамленный слева и справа звездочками номинал монеты - цифра "20", ниже слово "КОПЕЕК", под ним две направленные в разные стороны фигурные черты и ниже год выпуска монеты "1909", под ним обозначение монетного двора "СПБ".

Рис. 4. Индивидуальные находки. 1-4 – стекло; 5 – серебро; 6 – фарфор.

Кроме того, из слоя происходят множество монет советского времени различной степени сохранности.

Наиболее распространенной разновидностью индивидуальных находок были изделия из стекла (Рис. 4. 1-4, 6, 7) – всего 41 шт. Подавляющее большинство из них – это аптечные или парфюмерные пузырьки, флаконы и бутылочки самых разнообразных объемов, форм и профилей. Наибольший интерес представляют стеклянные изделия с надписями. Одна из них – пивная бутылка темного стекла, на которой изображен имперский герб и надпись "Трехгорное".

"Пивовар товар", а ниже "Москва", а также даты 1882,1896. На обратной стороне – надпись "ЗАЯВЛ. ОТД.ПРОМ". Надпись на доньше "ЭАГ. 1/20" (Рис. 4.1). Интересно, что Трехгорный пивоваренный завод был основан в 1875 году по инициативе А. Кемпе, который занимал пост директора завода более 40 лет. Завод сразу же стал крупнейшим в Москве и одним из лидеров пивоварения в России. Здесь производилось отличное пиво, отвечавшее лучшим европейским стандартам. На Всероссийских художественно-промышленных выставках 1882 и 1896 годов продукция Трехгорного товарищества была отмечена золотыми наградами-гербами "Золотой орел".

На всех бутылках, крышках, печатной продукции и прејскурантах завода присутствовал товарный знак в виде монограммы "ГЗ" – Три Горы.

Рис. 5. Индивидуальные находки. 1-2 – глина; 3-4 – медь.

Не менее интересной является бутылка с надписью "ФРУКТОВЫЕ ВОДЫ", а на обратной стороне "Т-ВО Л И МЮФКЕ ВЪ ВОРОНЕЖЕ". На доньшке буквы "Д.Б.З." и цифры "1/20" (Рис. 6.1). Известно, что аптека Л.И. Мюфке была одной из крупнейших в Воронеже во второй половине XIX века. Сам Л. И. Мюфке (выходец из Прибалтики) был провизором, общественным деятелем, статским советником. Ему также принадлежали заводы искусственных вод и одеколона, аптекарско-парфюмерные магазины. Позднее на их основе создана торгово-промышленная фирма "Т-во Л. И. Мюфке и К°", которая занималась производством минеральных и фруктовых вод.

Еще одна бутылка с надписью – "INHISAR", а на доньшке "0,25Cl" (Рис. 7.1). Inhisar – это город в Турции, где выпускали и выпускают раки и прочий алкоголь. Подобные бутылки были распространены в начале – первой половине XX века.

Рис. 6. Индивидуальные находки. 1-5 – стекло.

Достаточно большая серия – аптечные и парфюмерные пузырьки с надписями. Один из них – квадратный в сечении пузырек на одной стороне имел надпись "ЭССЕНЦИЯ" на противоположной МЯТНАЯ (Рис. 7.2). Другой, аналогичный по форме и размерам пузырек, имел надпись на одной стороне "МОЗОЛИНЪ", на другой – АРЕЙНГЕРЦЪ (Рис. 7.3). Также был обнаружен пузырек квадратной формы с надписью на одной стороне "ГАЛЕН" на другой – "МОСКВА" (Рис. 7.4). Еще одной формой пузырьков с надписями – были треугольные в сечении пузырьки. На одном из них с отколотым горлом была надпись "ЦЕНТРОСОЮЗ" (Рис. 7.5). Второй пузырек целой формы надписей не имел (Рис. 7.6).

Подобные пузырьки имели достаточно большое распространение в прошлом и позапрошлых столетиях.

К серии индивидуальных находок был отнесен сосуд с округлым туловом и узким прямым горлом, имеющий дополнительное отверстие на плечиках (Рис. 4.3). Подобные сосуды были распространены в начале XX века, т.н. "жидкостные (спиртовые) горелки".

Рис. 7. Индивидуальные находки. 1-7 – стекло.

К индивидуальным находкам также были отнесены стеклянные и фаянсовые баночки цилиндрической формы с небольшим отогнутым наружу горлышком различных размеров (Рис. 8.1,3).

Также была найдена фаянсовая чернильница в форме усеченного конуса с остатками чернил внутри (фиолетовый порошок) и надписью на дне "Художественная керамика "артель" (Рис. 8.2). Такого рода клеймы появляются на керамических изделиях в 1930-х XX вв. на изделиях гжельского керамического завода, основанного в 30-х гг. XIX века.

В качестве индивидуальной находки был выделен небольшой столовый сосудик целой формы с растительным орнаментом на боках из фарфора (Рис. 4.5).

Встречались также изделия из глины.

Первая категория – это фрагмент глиняной игрушки – рыбки (Рис. 9.1).

Рис. 8. Индивидуальные находки. 1-3 – фаянс.

Вторая категория – это два грузила удлинненно-биконической формы, встреченных при зачистке материка в сооружении 3 (Рис. 11. 2-3). Подобного рода изделия имели широкое распространение достаточно длительный период времени и использовались как снасти для рыбной ловли, точная датировка их затруднительна.

Рис. 9. Индивидуальные находки. 1-3 – глина.

Третья категория – это посуда.

К этой категории можно отнести небольшие мисочки (3 шт.), одна из которых была обнаружена при разборке сооружения 1 (пл. 6), а две происходят из заполнения сооружения 3 (рис. 5.1-2). Размеры этих мисочек – высота – 4,5-5 см, диаметр дна 3,8 – 4 см; диаметр венчика – 9,8-10 см. Миски выполнены из хорошо промешанной глины, без видимых примесей, желто-коричневого цвета. Неорнаментированы. Такого рода посуда бытовала как в XIX, так и в XX веке. Кроме мисок, в ходе работ были обнаружены фрагментированные формы сосудов, которые также соотносятся с указанным периодом.

Четвертая категория – фрагмент напольной плитки с надписью "Бергенгейм" (Рис. 10.2). Был обнаружен в кв. 82, сл.1. Изначальные ее размеры – 17,2 x 17,2 см.. Размеры найденного фрагмента – 17,2x9,5см.

Такая плитка относится к продукции Харьковского завода по производству терракотовых и керамических изделий, первого на юге Российской империи, основанного в XIX веке Харьковским промышленником бароном Э.Э. Бергенгеймом. В Харькове продукция завода использовалась при строительстве ряда корпусов завода имени Малышева, паровозоремонтного и вагоноремонтного предприятий и др. Изделия Бергенгейма, кроме Харькова, были знамениты по всей стране, множество особняков были облицованы плиткой со штампами "барон Бергенгейм".

Рис. 10. Индивидуальные находки. 1-3 – глина.

Массовый материал представлен, прежде всего, фрагментами глиняной посуды – всего 663 фрагмента. Среди них по признаку обработки внешней и внутренней поверхности выделяются следующие разновидности.

1. Сероглиняная гончарная посуда (преимущественно горшки) с поверхностью серого и темно-серого цвета, с коротким горлом, украшенным вдоль параллельными прочерченными линиями, редко – волнистым орнаментом по плечу или горлу – всего 310 фрагментов, из которых 110 венчиков. 186 стенок, 14 днищ.

2. Красноглиняная слабопрофилированная неорнаментированная посуда, включая покрытую изнутри глазурью разных цветов (желтого и светло-зеленого) преимущественно фрагменты крынок и горшков – всего – 353 шт., из которых 87 – венчиков, 233 стенки, 33 днища.

Предварительно можно отметить, что первая категория керамики бытовала широко, начиная с XVIII века. Вторая датируется XIX – XX веком.

Из глиняных изделий, кроме керамики, в большом количестве встречаются фрагменты изразцов. Это фрагменты коробчатых фронтальных изразцов с белой глазурованной и неглазурованной лицевыми частями без орнамента с румпой (Рис.10.1) – всего 175 шт. По форме все изразцы (и их фрагменты) можно разделить на три группы:

1 – Плоские (фронтальные). Предназначались для облицовки ровных поверхностей (146 фрагментов);

2 – Угловые – соответственно, для облицовки углов (27 фрагментов);

3 "Фасонные". Использовались для облицовки выступающих частей (например, карнизов) и для выделения зон. В основном, выполняли декоративную функцию (2 фрагмента).

Помимо изразцов, интерес представляют и многочисленные находки кирпичей с клеймами – всего было найдено 14 штук.

Клеймы были нанесены на торцевую часть кирпичей. Кирпичи с клеймами также условно можно разделить на несколько групп. 1 – с клеймами в виде буквы "П" (6 экз.), 2 – клейма с буквами "Н.К" (4 экз.), 3 – с клеймами в виде букв "НД" (2 экз.), 4 – клейма с буквами "АК" (2 экз.) (Рис. 10.3-6)

По свидетельству воронежских краеведов, клейма на кирпичах Воронежских кирпичных заводов имели вдавленную двух - или трехбуквенную аббревиатуру и ставились на тычке. При этом первая буква клейма с точкой означала имя, вторая – фамилию владельца. На некоторых заводах клеймы "А.К.", "В", "Т" и "П" ставились на постельной грани кирпича.

Соответственно, клеймо "П", могло означать "кирпичный завод Попова" или "Перфильева"; клеймо "НК" – кирпичный завод Николая Колесникова.

Несмотря на то, что в исторических документах конца XIX – начала XX века имеется достаточно много информации о воронежских промышленниках, всё-таки некоторые клеймы на кирпичах, встречающиеся на строениях или найденные при раскопках, все еще не идентифицированы. К группе неидентифицированных клейм, среди прочих, относятся, "АК", "НД".

Массовыми были также изделия из фаянса. В большинстве своем – это фрагменты фаянсовой посуды, часто с клеймами советских заводов – всего 473 фрагмента, из которых 164 венчика, 251 стенка и 58 днищ.

Также встречались фрагменты фаянсовых сантехнических изделий (унитазов, раковин), иногда орнаментированные.

Кроме прочего, было найдено четыре фрагмента фарфоровой посуды.

Целые формы и фрагменты, стеклянной тары также относятся к категории массовых находок (всего – 361 шт.) – бутылок для алкогольных и безалкогольных напитков, а также оконных стекол. Зачастую, старинное стекло, не имеющее показательного профиля и соответствующих размеров, отличить от современного было почти невозможно.

К массовым находкам относятся и кованые четырехгранные в сечении железные гвозди и фрагменты железных изделий неясного назначения (218 шт.), различной степени сохранности.

Кроме перечисленного, культурный слой памятника в изобилии содержал бытовой и строительный мусор (обломки кирпича, камня, кирпичную крошку, куски бетона и пр.) [Маслихова Л.И. Отчет об археологических раскопках на месте выявленного объекта культурного (археологического) наследия "Культурный слой города Воронежа» по адресу: город Воронеж, проспект Революции 24, кадастровый номер 36:34:0606022:2 в 2016 год. Архив ИА РАН].

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги необходимо отметить, что в ходе исследования на территории земельного участка по адресу город Воронеж, проспект Революции 24 был полностью изучен участок культурного слоя поселения, попадающий в зону проведения строительных работ.

Исследованную раскопками площадь и часть археологических объектов поселения можно соотнести с участком центральной части города, начало развития которой относится к рубежу XVII–XVIII вв. и достигает наивысших темпов начиная с середины XIX века.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Акиншин А.Н. Воронежские губернаторы и вице-губернаторы. 1710 – 1917. Историко-биографические очерки. Воронеж. 2000.

Воронин Г.В. Отчет о проведенных археологических исследованиях в Бобровском районе Воронежской области и на территории городского округа город Воронеж в 2015 г. Архив ИА РАН.

Маслихова Л.И., Акимова С.В., Хахулина Н.Б. Результаты археологических исследований на участке строительства хирургического корпуса для БУЗ ВО "ВОКОД" в городе Воронеж. Культурный слой. Материалы международной научно-практической конференции "II Зверевские чтения – культурный слой города: исторический, археологический, этнографический аспекты" (г. Воронеж, 11-12 сентября 2021 г.). Воронеж. 2021. С. 204-214.

Маслихова Л.И., Припадчев А.А. Результаты исследования объекта "Культурный слой города Воронежа" (проспект Революции, 24). Гуманитарные науки на службе развития сельского хозяйства и АПК. Материалы национальной научно-практической конференции научно-педагогических работников и аспирантов, приуроченной к 20-летию гуманитарно-правового факультета. Воронеж, 2021. С. 92-97.

Попов П.А. Воронеж. История города в названиях улиц. Воронеж: Издательство "Кварта", 2003. С. 23.

Хахулина Н.Б., Маслихова Л.И., Баринов В.Н. Современные технологии для сохранения объектов культурного наследия. Культурный слой. Материалы международной научно-практической конференции "II Зверевские чтения – культурный слой города: исторический, археологический, этнографический аспекты" (г. Воронеж, 11-12 сентября 2021 г.). Воронеж. 2021. С. 318-324.

MATERIALS OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCH ON THE LAND PLOT AT ADDRESS: CITY OF VORONEZH, PROSPECT REVOLUTION, 24

Maslikhova, Larisa Ivanovna¹, Khakhulina, Nadezhda Borisovna²

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: lim29-78@mail.ru

²Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: hahulina@mail.ru

Abstract

The article summarizes the results of the archaeological work on the land plot at the address: the city of Voronezh, Revolution Avenue 24. The description of the methodology used in the study is disclosed, as well as the results of the study of the monument and the interpretation of the data obtained, which are based on the process of archaeological excavations on the territory of the identified cultural object (archaeological) monument, where the following work was carried out: visual survey of the territory within the boundaries of the object of archaeological heritage, determination of its current state, marking and laying the excavation on the territory of the monument that falls into the zone of construction work, archaeological excavations of the monument, camera processing of materials.

Keywords: security research, cultural heritage site, Voronezh, settlement, Bronze Age, coins, ceramics.

REFERENCE LIST

Akin'shin A.N. Voronezhskie gubernatory i vice-gubernatory. 1710 – 1917. Istoriko-biograficheskie ocherki. Voronezh. 2000.

Voronin G.V. Otchet o provedennyh arheologicheskikh issledovaniyakh v Bobrovskom rajone Voronezhskoj oblasti i na territorii gorodskogo okruga gorod Voronezh v 2015 g. Arhiv IA RAN.

Maslikhova L.I., Akimova S.V., Hahulina N.B. Rezul'taty arheologicheskikh issledovaniy na uchastke stroitel'stva hirurgicheskogo korpusa dlya BUZ VO "VOKOD" v gorode Voronezh. Kul'turnyj sloj. Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii "II Zverevskie chteniya – kul'turnyj sloj goroda: istoricheskij, arheologicheskij, etnograficheskij aspekty" (g. Voronezh, 11-12 sentyabrya 2021 g.). Voronezh. 2021. S. 204-214.

Maslikhova L.I., Pripadchev A.A. Rezul'taty issledovaniya ob"ekta "Kul'turnyj sloj goroda Voronezha" (prospekt Revolyucii, 24). Gumanitarnye nauki na sluzhbe razvitiya sel'skogo hozyajstva i APK. Materialy nacional'noj nauchno-prakticheskoy konferencii nauchno-pedagogicheskikh rabotnikov i aspirantov, priurochennoj k 20-letiyu gumanitarno-pravovogo fakul'teta. Voronezh, 2021. S. 92-97.

Hahulina N.B., Maslikhova L.I., Barinov V.N. Sovremennyye tekhnologii dlya sohraneniya ob"ektov kul'turnogo naslediya. Kul'turnyj sloj. Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii "II Zverevskie chteniya – kul'turnyj sloj goroda: istoricheskij, arheologicheskij, etnograficheskij aspekty" (g. Voronezh, 11-12 sentyabrya 2021 g.). Voronezh. 2021. S. 318-324.